

MARIYA MONESSORINING BOLALARGA BOLALIGINI TUHFA ETGAN MASKAN “CASA DEI BAMBINI” HAQIDA.

Abdullayeva Iroda Alisherovna.

Shahrisabz davlat pedagogika instituti
maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15654575>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Montessoriy metodikasida o'qish va tarbiyalash, uning bola ta'limi rivojidadagi o'rni, hamda maktabgacha ta'lim yoshida ushbu metodikaning o'ziga xosligi xususidagi. Montessori maktabi yaratilishi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Maria Montessori, Montessori metodikasi, zamonaviy pedagogika, bolalar ta'limi, mustaqillik, individual yondashuv, ta'lim jarayoni, amaliy tajribalar, ta'lim tizimi.

Аннотация: в данной статье даны мнения об обучении и воспитании на основе метода Монтеessori его роли в развитии образования ребенка а также о специфике этой методики в дошкольном возрасте.

Ключевые слова: Мария Монтеessori, методика Монтеessori, современная педагогика, воспитание детей, самостоятельность, индивидуальный подход, образовательный процесс, практический опыт, система образования.

Annotation: this article gives ideas on the basis of the Montessori method on the basis of reading and upbringing, its role in the development of child education, as well as the specificity of this methodology in preschool age.

Keywords: Maria Montessori, Montessori methodology, modern pedagogy, childrens education, independence, individual approach, educational process, practical experiences experiences, educational system.

“Bola o'zini o'qita oladi, uning yo'lini faqat siz va cheklovlaringiz to'sadi”

Mariya Montessori.

“Bizning bolalarga bo'lgan munosabatimizni o'ylar ekanman biz ularda tug'ilajak aqliy tuyg'ularni ehtiyotkorlik bilan rivojlantiruvchi hamda mashq qildiruvchi omil hisoblanamiz”- deydi Montessori. Demak biz bolalarni rivojlantiruvchi asosiy omil ekanmiz, inson uchun nima muhim biz ularga nisbatan qanday munosabatda bo'lishimiz kerak? – degan savolga javob izlashimiz zarur.

Eng avvalo bola bizning shaxsiy mulkimiz degan fikrdan qutilishimiz kerak. U nafaqat o'z oilasining a'zosining balki jamiyatning bir bo'lagi ekaniga ko'nikishimiz zarur. Bundan tashqari bola boshqalarga tegishli bo'lgan yagona insoniy hilqat hisoblanishini ochiq tan olishimiz juda muhim.

Shu bois bugungi kunda maktabgacha ta'lim pedagogikasini rivojlantirish maqsadida bir qancha ilg'or usullar tatbiq etilib kelinmoqda. Shulardan biri Mariya Montessori tehnologiyasidir. Bu mohiyatan hayotdan o'zlashtirilgan "tabiiy" usul bo'lib, bola tarbiyasida o'zining har tomonlama mukammaligi bilan ommalashgan.

Italiyalik pedagog Mariya Montessori (1870-1952) tizimi uzoq vaqtdan beri dunyo miqyosida tan olingan va eng keng tarqalgan tizimga aylandi. Montessori pedagogikasi bepul ta'lim g'oyalari samarali amaliyotda amalga oshirishning ajoyib namunasi. Mariya Montessori bola rivojlanishining ba'zi qonuniyatlarini kashf etdi va bolalarni o'qitishning yangi usulini ishlab chiqdi. Shu sohada u bolalar uchun moslashtirilgan, bolalar o'qitishning yangi usulni ishlab chiqdi. Shu asosda u bolalar rivojlanishi ehtiyojlariga javob beradigan va bolalarning idrok etish imkoniyatlariga mos keladigan maktablarni yaratdi. Mariya Montessori g'oyalari va tajribasiga hozirgi kunlarda ortib borayotgan qiziqish chuqur ramziy ma'noga ega, chunki bu pedagogik an'analarning insonparvarlik, bolaning individualligiga e'tibor berish, shuningdek, ta'lim va tarbiyalash zarurati kabi xususiyatlari bilan bog'liq doimiy o'zgarib borayotgan dunyoda fuqarolik jamiyatida muvaffaqiyatli faoliyat yurita oladigan yosh avlodni tarbiyalashga qaratilgan. Uning ko'plab kashfiyotlarining aksariyat zamonaviy psixologiya va fizilogiya tomonidan tan olingan.

Montessori usuli va an'anaviy maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi asosiy farq – bu bolaga o'ziga xos, betakror shaxs sifatida, o'z rivojlanish rejasi, atrofdagi dunyoni o'zlashtirishning o'ziga xos usullari shartlari sifatida qarashdir. Montessori usulining asosiy g'oyasi bolani aniq qurilish mantig'iga ega bo'lgan va bolaning psixologik ehtiyojlariga mos keladigan tayyorlangan muhitga joylashtirish orqali uni o'z-o'zini rivojlantirishga undashdir.

Montessori aytganidek pedagog va tarbiyachilarning vazifasi bolaga ushbu muhitda o'z faoliyatini tashkil etishga, o'ziga xos yo'ldan borishga, ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarishga yordam berishdir. Montessori pedagogikasining fenomeni uning bolaning tabiatiga cheksiz ishonchida paydo bo'lgan shaxsga bo'lgan har qanday avtoritar bosimni istisno qilish istagida, shuningdek, erkin, mustaqil, faol shaxsga yo'naltirilganligidadir!

Mariya xonimni jamiyat va pedagogikadagi stereotiplarni parchalagan ayol deb bilishadi. Gabriel Markes, Bill Geyts, Jeff Bezos kabi mashhurlar ham shunday dargoh ta'limini olganlardan. Italiyadagi ilk diplomli shifokor ayolning hayoti o'zi yozganidek – "o'ta sokin, ammo shiddatli".

1870-yilning avgustida Italiyaning Kyarvalle shaharchasida tug'ilgan Mariya xonim esini tanib, yo'lini topgunicha qattiqqo'l hisobchi otasidan yashirincha bilim olishga majbur bo'lgan, "Qiz bola o'qisa falokat yuz berishi" dan cho'chigan ota farzandining o'qishga mukkasidan ketishini ko'pam xushlayvermasdi. Biroq tadbirli, o'zi maktab ko'rmagan bo'lsa-da, mutolaadan uzilmagan ona qizini doim qo'llab-quvvatlagan.

13 yoshida Mikelanjelo Buyenarotti nomidagi texnika maktabida arifmetika, italyan tili, algebra, geometriya, hisob ilmi, tarix va geografiyani o'rgangan qizaloq dugonalaridek klassik fanlar o'qitiladigan institutni emas, balki texnika fanlari chuqur o'rgatiladigan dargohni tanlaydi. "Muhandis bo'lmoqchiman!" deb dilidagini tiliga ko'chirsa, sazoyi qilinishgacha yetadigan pallada ulg'aygan. Mariya orzusini aytishdan qo'rqmaydi. Lekin intitutni tamomlash arafasida fikridan qaytib, shifokor bo'lishga ahd qiladi. O'qishning birinchi yilini yuqori baho bilan tamomlaydi va akademik mukofat bilan taqdirlanadi. O'qishning 2-yili mahalliy klinikada assistentlikni boshlab, keyinchalik pediatr va psixiatrikni o'rganadi. Ming mashaqqat va masxaralarga qaramay, nihoyat 1896-yil "tibbiyot doktori" unvonini olib, tahsilni yakunlagan Mariya mamlakat tarixida ilk va yagona shifokor ayolga aylanadi.

27 yoshida ruhiy salomatligida nuqsoni bor bolalar bilan shug'ullanishga kirisharkan, bunday qaror keyinchalik bir umrlik faoliyatiga – mittivoylar bilan taqdirini bir qilib bog'lashga asos bo'lishini sezmagan ham. Oradan 3 yil o'tgach sezilarli natijalar qayd etiladi va aqli zaif bolalarni himoya qilish ligasi Ortofrenik instituti ochib, Montesorini direktor etib tayinlaydi.

1901- yili asosiy faoliyatidan chetlanib, Rim universitetida falsafa fanini o'qishga sho'ng'iydi. SHundan keyin haqiqiy professional faoliyat boshlanadi. Italiyan pedagogikasiga yangilik kiritish, bola qobiliyatini erta aniqlash va rivojlanishiga turtki berishning ilmiy asoslarini obdon o'rgangach, ilk maktab – "Casa dei Bambini" (italiyancha "Bolalar uyi"ni ochadi.

1907- yilning yanvar oyida Rimning o'rtahol, aksar aholisi kambag'al yashaydigan qismida ochilgan maktab tajribasi kutilmaganda katta natija ko'rsatadiki, Italiyadan tashqari boshqa o'lkalarga ham tezda dong'i ketadi. Bugun shunday maktablar soni 60 mingtaga yetgan. Bu dargohni bitirganlar orasida mashxur oshpaz Julia Chayld, adib Gabriyel Garsia Markes, qo'shiqchi Teylor Svift, Google asoschisi Larri Peyj, Chelsi Klinton (Bill va Hillari Klintonning qizi), Britaniya qiroli Charlz va boshqa mashxurlar o'qiganlar.

Bolalarni ko'pincha ikki toifaga: iqtidorli va iqtidorsizlarga bo'lishadi. Ayrimlar buni qoida ham deb bilishadi. Biroq Montessori xonim har qanday

bolada qandaydir iste'dod, iqtidor va o'rganishga ishtiyoq bo'lishga astoyidil ishongan. "Bolalar biz kattalarga ajoyib saboq beradi – aqlimizni rivojlantirish va muayyan shaklga solish uchun qo'llarimizni ishlatishimiz shart ekan" deydi u.

Maktabda o'rtacha 50-60 nafar bola qabul qilinib, ko'pincha 2-3 hamda 6-7 yashar bolalar o'qitilgan. Sinfxonada juda oddiy: o'qituvchi stoli, yozuv doskasi, mitti stulchalar, kreslo va bolalar stoli, o'quv materiallari uchun javondan iborat bo'lgan. Mashg'ulotlar ham ota- onalarning aksari kutganidek "mo'jizakor", "sehrli" emas, behad soddagina va batartib – kiyinish va yechinish, changlarni artish, supur-sidir, mo'jaz bog'chadagi gul, nihollarni parvarishlash, mitti jonivorlarni boqish, ovqat tayyorlash – tarzda tashkil etilgan. Bolalarga nimani qanday o'rgatish texnikasi va psixologiyasini o'rgangach, darsliklarni Montessori xonimning o'zi yozadi. Biroq hammani hayron qoldirib mashg'ulotlarni xonim emas, balki yordamchi o'qituvchilar, murabbiylar o'tadi, direktor esa kuzatish-o'rganish yangiliklar kiritish bilan cheklanadi.

Montessori metodining eng afzal taraflaridan biri- bolaning turli qoliblarga solinmasligidir. Sinf xonasi, maktabdagi erkinlik bolajonlarni darslarda faol bo'lishga ruhlantirgan, amaliy qobiliyatlarga bajonidil sho'ng'ishga undagan va eng muhimi bola bevosita o'zini o'zi tarbiyalay olgan. Kimgadir tartibsiz va nazoratsiz tuyulgan maktab uslubi vaqti kelib mevasini beradi. Maktabdagi darslar har kuni 9:00 da boshlanib, 16:00 gacha davom etgan. Har bir bolaga alohida shaxs deb qarash uning imkoniyat va iste'dodini to'liq ochadi degan xulosaga kelgan.

Montessori maktabining oltin qoidalari:

- Bola faol bo'lishi muhim. Uning ulg'ayishida kattalar ikkinchi o'rinda tursin, rahbar emas, ko'makchi bo'lsin.
- Erkin harakat va bola tanlovi.
- Katta bolalar o'zidan kichiklarga bilganini o'rgatsin. Ayni shu odat boshqalar haqida g'amxo'rlik qilish ko'nikmasini shakllantiradi.
- Bola qarorni o'zi chiqarsin.
- Mashg'ulotlar maxsus hozirlangan muhitda o'tilishi shart.
- Kattalarning burchi – bolani qiziqitira bilish. Keyin bolaning o'zi rivojlanib ketaveradi.
- Bolaning iste'dodini to'liq ko'rsatishi uchun unga erkin fikrlash, harakat va tuyg'u imkonini berish xolos.
- Bolani tabiatdan bezdirish emas, do'st qilish kifoya.
- Uni tanqid qilmang, qandaydir taqiq, cheklov bilan bog'mang.

•Xato qilishga har bir bolaning haqqi bor. Uni to'g'irlashni ham o'ziga qo'yib bering.

Xulosa qilib aytganda Maria Montessori metodikasi zamonaviy pedagogikada o'ziga xos o'rin tutadi.Uning metodlariga asoslangan ta'lim yondashuvi bolalar rivojlanishining barcha jihatlarini qamrab olishga imkon beradi. "Casa die Bambini" ning dong'i shu qadar taraldiki, ikkinchi maktab ham qisqa fursatda ochiladi. Diqqatni jamlash, e'tibor, o'zini o'zi boshqarish va rivojlantirish metodikasi asosida o'qiyotgan italyan bolalarning yutug'iga qo'shni mamlakatlar ham qiziqqa boshlaydi.1907-yili o'qish va yozish bo'yicha o'tkazilgan tajriba ham muvaffaqiyatli bo'ladi.4-5yashar bolajonlarning yoshiga nisbatan tez savod chiqarishi ko'pchilikning hayratini oshirai.1908-yili yana uchta shunday " Bolalar uyi" ochiladi.Kelasi yildan esa bog'chalarda o'qitiladigan Fryobel metodikasi Montessori metodikasi bilan almashtiriladi. 1909-1915-yillar orasi xonim ishlab chiqqan metod sekin-asta dunyoni zabt eta boshlaydi.YUNESKO insoniyat oldidagi xizmatlari uchun 1988-yil uch buyuk tarbiyachi- amerikalik Jon Dyui, nemis Georg Kershenshteyner hamda sovet pedagogi Anton Makarenko nomi oldiga Montessori xonim nomini qo'yib, XX asr ta'lim-tarbiya tizimiga qo'shgan hissasini munosib e'tirof etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Highlights from Communications 2007/1".Association Montessori Internationale.2007-yil 14-dekabrda asl nusxadan arxivlangan.
2. Yu.I.Fausek "Motessori bolalar bog'chasi" Toshkent. 2008 yil.
3. "Montessori metodikasidan namunalar"metodik tavsiya Samarqand 2004.
4. "Bolalar bog'chalari uchun dasturlar"Toshkent:1992 yil
5. "Bolalar bog'chasida tarbiyachi programmasiga oid metodik ko'rsatmalar" Toshkent:1967-yil.
6. Yusupova G."Maktabgacha tarbiya pedagogikasi" Toshkent:"O'qituvchi" 1993.

